

Algunos resultados que envuelven la función hipergeométrica de Wright y el cálculo fraccional

Susana Salinas de Romero¹ y Carlos Segundo Muñoz Valencia²

¹ Centro de Investigación de Matemática Aplicada (C.I.M.A.).
Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia
Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta

² Programa de Matemática Aplicada
Apartado Postal 10482.
E-mail: divipost@luz.edu.ve

Recibido 11-03-11 Aceptado 06-05-11

Resumen

En este artículo se presentan los resultados de la evaluación de integrales que envuelven la función hipergeométrica generalizada de Wright con la aplicación del cálculo fraccional. También se determinan el diferintegral de la función ${}_p\Psi_q$ mediante el operador de cálculo fraccional de Saigo y el operador de cálculo fraccional de Kalla y Saxena.

Palabras clave: Integrales, cálculo fraccional, función hipergeométrica generalizada de Wright, operador de cálculo fraccional de Saigo, operador de cálculo fraccional de Kalla y Saxena.

Some results involving fractional calculus and Wright's generalized hypergeometric function

Abstract

This paper presents the results of evaluation of integral involving Wright's generalized hypergeometric functions by the application of fractional calculus. Also it determines the differintegral of the function ${}_p\Psi_q$ through the Saigos's fractional calculus operator and Kalla and Saxena's fractional calculus operator.

Key words: Integrals, fractional calculus, Wright's generalized hypergeometric functions, Saigo's fractional calculus operator, Kalla and Saxena's fractional calculus operator.

Introducción

Los operadores de integración fraccional constituyen ecuaciones integrales y ecuaciones diferenciales con problemas de valores iniciales, y están relacionados con aplicaciones en diferentes campos como electromagnetismo, física, química, teoría de potencia, estadística, etc.